

РОЛЬ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Сайдаметова Нияра Арифовна

saydametovaniya467@gmail.com

Магистрант направления “Теория и методы начального образования”
Ташкентского Международного университета Кимё

Ахмедова М.С

Доц. Научный руководитель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15354476>

Аннотация

В статье рассматривается значимость использования игровых технологий как средства формирования критического мышления у младших школьников. Представлены теоретические основы понятий «игровые технологии» и «критическое мышление», обоснована их взаимосвязь. Отмечена эффективность игровой деятельности в условиях начального образования, приводятся практические примеры внедрения игровых приёмов на уроках родного языка.

Ключевые слова: критическое мышление, игровые технологии, начальная школа, развивающее обучение, познавательная активность, педагогические инновации.

Современное образование предъявляет новые требования к обучающему процессу: учащиеся должны не только усваивать знания, но и уметь мыслить критически, анализировать, выдвигать гипотезы и делать обоснованные выводы. Особенно актуальным это становится в начальном школьном возрасте, когда формируются базовые учебные и мыслительные навыки.

Одним из эффективных методов, способствующих развитию этих навыков, являются игровые технологии. Они позволяют активизировать познавательную деятельность учащихся, создают условия для решения проблемных ситуаций, формирования самостоятельных суждений и оценки альтернативных точек зрения.

Критическое мышление — это способность человека к логическому осмыслению, анализу и оценке информации с целью принятия обоснованных решений. В начальной школе данный навык формируется через решение нестандартных задач, обсуждение различных точек зрения, обобщение и классификацию информации.

Игровые технологии в педагогике представляют собой совокупность методов, приёмов и форм, основанных на игровом взаимодействии. Их применение в обучении младших школьников оправдано возрастными особенностями детей: они склонны к эмоциональному, наглядно-действенному восприятию и лучше усваивают материал в условиях игры.

Исследования показывают, что игровые формы обучения способствуют:
развитию логического и системного мышления;
формированию умения анализировать и сопоставлять;
выработке способности рассуждать и аргументировать своё мнение;
умению находить нестандартные решения в учебных ситуациях.

Примером могут служить такие игровые методы, как:

«Ситуационная задача» — дети анализируют предложенную ситуацию, выявляют проблему и предлагают пути её решения;

«Интеллектуальные лабиринты» — учащиеся проходят цепочку логических заданий с повышающейся степенью сложности;

«Дискуссионный клуб» в игровой форме — позволяет детям аргументировать свою точку зрения и слушать других;

Ролевая игра — даёт возможность осмыслить различные позиции и взгляды.

На уроках родного языка, например, можно использовать игру «Да или Нет», направленную на различение правдивой и ложной информации, что формирует критическое отношение к услышанному. Также эффективны игры **«Угадай слово по описанию»**, **«Составь рассказ по картинке»**, **«Кто прав?»** и др.

Внедрение игровых технологий в образовательный процесс способствует:

повышению мотивации к обучению;

развитию самостоятельности и инициативности учащихся;

созданию эмоционально комфортной среды;

усилению рефлексии и осознанию своей деятельности.

Кроме того, такие подходы обеспечивают переход от репродуктивного обучения к поисково-исследовательскому, что является основой формирования критического мышления.

Применение игровых технологий в образовательном процессе младших классов способствует активному вовлечению учащихся в учебную деятельность, создает благоприятные условия для развития критического мышления. Игры формируют у детей умения анализировать информацию, выявлять причинно-следственные связи, оценивать суждения, аргументировать свою позицию и принимать обоснованные решения. Систематическое использование заданий проблемного характера, ролевых ситуаций и дискуссий позволяет создать развивающую образовательную среду, направленную на формирование у школьников гибкости, самостоятельности и рефлексивности мышления. Эффективность формирования критического мышления во многом зависит от методически обоснованного включения игровых заданий в структуру учебных занятий и создания условий, способствующих мыслительной активности младших школьников.

Таким образом, игровые технологии играют важную роль в формировании критического мышления у детей младшего школьного возраста. Их внедрение в систему начального образования способствует не только лучшему усвоению учебного материала, но и развитию универсальных учебных действий, необходимых в XXI веке. Эффективность игрового подхода обусловлена его соответствием возрастным особенностям детей, вовлечённостью в процесс и ориентацией на осознанное знание.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Барышева И.А. Игровые технологии в образовательном процессе. — М.: Академия, 2021.
2. Чернявская А.П. Развитие критического мышления у младших школьников. —

Казань: Центр инноваций, 2020.

3. Богданова И.В. Игра как средство развития мышления младшего школьника. — Вестник образования, 2022, №4.

4. Филиппова С.Ю. Методика использования игровых приёмов на уроках в начальной школе. — М.: Просвещение, 2021.

5. Власова Т.А. Психолого-педагогические основы формирования критического мышления. — СПб: Питер, 2023.